

Анализ инвестиций КНР в КР

Шербеева Анара Аманкуловна, кандидат экономических наук, профессор
 Абдылдаева Умут Маратовна, кандидат экономических наук, доцент

Ван Цян, магистрант

Кыргызский Государственный Университет строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова, (г. Бишкек, Кыргызская Республика)

Аннотация. В статье изучены тенденции инвестиций КНР в КР, а также проблемы, связанные с инвестированием в КР. Анализируются чистые притоки ПИИ КНР и КР. За последние годы Китай лидирует по инвестициям в КР. При этом внешний долг КР больше половины состоит из средств Китая, что может неблагоприятно отразиться в финансовой безопасности КР в будущем.

Ключевые слова: инвестиции, Китай, экономика, внешний долг, международные отношения, прямые иностранные инвестиции.

Для Кыргызской Республики привлечение внешних инвестиционных ресурсов – довольно сложный процесс, в то же время и приоритетная задача. Привлечение иностранных инвестиций требует создания благоприятного инвестиционного климата,

трансформации структуры экономики, повышения доверия инвесторов к стране.

Проанализируем данные по уровню чистых входящих ПИИ, которые официально размещены ВБ и МВФ

Таблица 1. Динамика уровня прямых иностранных инвестиций (чистый приток, в текущих ценах) ряда КНР и КР за 2002-2018 гг., млн долл. США

	2002	2007	2012	2017	2018
Китай	53074,0	156249,0	241214,0	166084,0	203492,0
Кыргызская Республика	4,7	207,0	260,9	-107,2	46,6

В 2018 году тройку лидеров согласно данным ВБ и МВФ по поступлениям FDI заняли США (1-е место), КНР (2-е место) и Германия (3-е место). Так КНР в инвестиционной среде особо выделяется, так как многие годы занимает лидирующие позиции по поступлениям ПИИ.[4]

Самые низкие объёмы наблюдаются у Кыргызской Республики. К сожалению, Кыргызская Республика не привлекательна в плане количества привлекаемых ПИИ.

Это свидетельствует о том, что на современном этапе движения ПИИ на мировом рынке имеются существенные колебания и нестабильный рост последних, на которые влияют факторы как объективного, так и субъективного характера.

Анализ поступлений прямых иностранных инвестиций в КР за последние пять лет сложился следующим образом (табл. 1).

Таблица 2. Поступление прямых иностранных инвестиций КНР в Кыргызстан, млн долл. США

Наименование страны	2014	2015	2016	2017	2018	2018 в % к 2014
Всего	727,1	1573,3	814,0	616,8	851,7	117,1
Китай	221,6	474,4	301,3	303,0	338,1	152,6
Удельный вес, %	30,5	30,2	37,0	49,1	39,7	130,3

Составлено по данным Нацстаткома КР [2]

Рис.1. Динамика предприятий с китайским капиталом

Из табл. 1 видно, что с 2014 года доля инвестиций Китая в ПИИ значительные, в 2017 году занимают практически половину от всех инвестиций. Инвесторы в основном размещают свои капиталы в ресурсоориентированные, полезные ископаемые отрасли экономики. Так, в 2018 году на обрабатывающую промышленность пришлось – 44,9% (в основном в производство нефтепродуктов), а на горнодобывающую отрасль – 24,13%, также имеются и вложения в банковскую систему КР. [3]

В основном прямое иностранное инвестирование осуществляется путем создания совместных экономических субъектов. Из статистических источников видно, что в 2018 году в Кыргызской Республике действовали 446 китайских и 193 совместных кыргызско-китайских предприятий. Как видно из ри-

сунка количество действующих предприятий с инвестициями из Китая имеет тенденцию к росту, при этом с полным участием китайского капитала с 2014 года по 2018 год в 2 раза. Необходимо отметить, что зарегистрированы 2983 предприятий с китайским капиталом [2]. Китайский бизнес в экономике КР быстрыми темпами увеличивает своё присутствие. В основном такие предприятия малые, а крупные и средние практически отсутствуют. [1]. При этом, работников данные предприятия набирают исключительно из китайцев.

Таким образом нужно сказать, что со стороны как КР, так и КНР, необходимо вести большую работу по предупреждению негативных факторов, мешающих взаимовыгодному экономическому и политическому сотрудничеству этих государств.

Литература:

1. Могилевский, Р. Кыргызстан и Инициатива пояса и пути [Текст]: доклад #50 / Р. Могилевский. – Бишкек, Институт государственного управления и политики (ИГУП) Университета Центральной Азии, 2019. – 26 с.
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Бишкек, 2019. – Режим доступа: http://www.stat.kg/ru/statistics_ – Загл. с экрана.
3. Абдылдаева У.М., Ю Ф.М. Банковские системы КР и КНР [Текст]: Евразийское Научное Объединение. 2019. № 8-3 (54). С. 156-158. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=39565196>
4. Всемирный Банк. Прямые иностранные инвестиции, чистый отток (ПБ, в текущих ценах) (долл. США) [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Вашингтон, 2019. – Режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD?most_recent_value_desc=true. – Загл. с экрана.